
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32

DOI 10.5281/zenodo.6319690

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И США

FOREIGN POLICY RISKS OF MODERN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE UNITED STATES

ЛОКТИОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,

студент,

Волгоградский государственный университет.

LOKTIONOV IVAN MIKHAILOVICH,

student,

Volgograd State University.

Данная статья посвящена анализу внешнеполитических рисков современных торгово-экономических отношений России и США. В тексте выделены аспекты экономического сотрудничества между США и Россией, по которым правительства двух стран не могут найти общее решение. Отмечены сферы, на которые введены санкции США в отношении России и ее действий в ответ на конфликт в Украине. Указаны угрозы для торгово-экономических отношений между США и Россией. В результате сделан вывод, что осуществление торгово-экономических отношений между Россией и США производится не на всех направлениях, а только в тех, которые имеют полноценную поддержку и заинтересованность национальных компаний.

This article is devoted to the analysis of foreign policy risks of modern trade and economic relations between Russia and the United States. The text highlights aspects of economic cooperation between the United States and Russia on which the governments of the two countries cannot find a common solution. The areas where US sanctions have been imposed on Russia and its actions in response to the conflict in Ukraine are noted. Threats to trade and economic relations between the United States and Russia are indicated. As a result, it is concluded that the implementation of trade and economic relations between Russia and the United States is not carried out in all directions, but only in those that have the full support and interest of national companies.

Ключевые слова: *политические риски, США, Россия, международные отношений, экономика.*

Key words: *political risks, U.S., Russia, international relations, economy.*

В последние годы дискуссии о рисках в торгово-экономических отношениях США и России сводились в основном к разговорам о санкциях и их эффективности. Целый ряд западных санкций, как многосторонних, так и двусторонних, введенных против российской экономики с марта 2014 г., продолжает оказывать влияние на сокращение ежегодного роста ВВП России на несколько десятых процента. Эти меры неуклонно ограничи-

вают способность России заимствовать средства на зарубежных рынках капитала и ограничивают ее доступ к западным технологиям и прямым инвестициям. Это также создало больший риск и неопределенность для российских компаний и банков, сделав их токсичными для многих иностранных партнеров. Россия отреагировала сокращением импорта отдельных продуктов питания, что, в свою очередь, способствовало развитию программ импортозамещения.

Парадоксально, но санкции пока не оказали существенного влияния на структуру американо-российских экономических связей: объем двусторонней торговли товарами и услугами вернулся к среднему уровню, соответствующему периоду до введения санкций. Однако недавние саммиты G7 и НАТО подтвердили растущую конкуренцию между двумя моделями глобализации - западной и китайской, построенных на различных геополитических концепциях и расходящихся финансовых и технологических платформах.

С приходом на пост президента США Дж. Байдена целесообразно утверждать о введении новых санкций и пересмотре двухстороннего формата сотрудничества с Россией. На протяжении многих лет торгово-экономические отношения США и России были несбалансированными. Россия находится на 31-м месте в рейтинге торговых партнеров для экономики США, следовательно, торговые связи с Россией не являются приоритетными для Вашингтона. Актуальность исследования таких отношений выражена в напряженной обстановке системы международных отношений, которая была вызвана двумя ее акторами – Россией и США. С момента введения санкций в отношении Российской Федерации прошло 8 лет. Таким образом, ожидаемым становится сценарий спада напряженности в двухстороннем сотрудничестве. От политических и экономических решений России и США зависит формирование направлений международного сотрудничества и тенденции развития региональных систем [1]. Внешнеполитические риски современных торгово – экономических отношений США и России должны быть определены, исходя из новых реалий и актуальных направлений развития экономической и политической обстановки.

При исследовании направлений экономического сотрудничества между США и Россией следует выделить несколько аспектов, по которым правительства двух стран не могут найти общее решение:

1. Энергетическая политика России и США. Конкуренция на рынке топлива стала проблемой для сглаживания противоречий в двухсторонних отношениях;
2. Политические интересы США в Европе. Российское правительство, наблюдая расширение НАТО и присутствие американских военных в странах-партнерах по блоку, осознает важность переориентации своего внешнеторгового экспорта;
3. Сотрудничество БРИКС и России. На условных границах региона Северная Америка образовался мощный экономический союз БРИКС, который активно проводит сотрудничество с Россией. При такой ситуации возникает экономическая угроза для действующего регионального торгового лидера USMCA. [1]

Таким образом, при определении направлений экономического сотрудничества следует учитывать вышесказанные аспекты, которые влияют на характер развития отношений в двухстороннем формате между Россией и США.

Когда о санкциях было объявлено в 2014 г., американские бизнес-группы выразили обеспокоенность тем, что санкции негативно сказываются на американском производителе, ставят под угрозу уровень безработицы, рабочие места и оказывают влияние на рост конкурентного преимущества фирм из других стран. Когда санкции были введены в действие в 2014 г., в новостных сообщениях упоминался ряд американских фирм, на которые они оказали негативное влияние, и ответные меры России. Однако есть вопросы относительно общего воздействия санкций на экономику США. На долю России приходится небольшая часть общего объема торговли и иностранных инвестиций США. Кроме того, санкции США направ-

лены на конкретных российских физических и юридических лиц, а в некоторых случаях ограничивают только определенные виды экономических операций [2].

Президент США Б. Обама ввел санкции в отношении России в 2014 г. В связи с конфликтом на границах с Украиной: правительство США планировало вводить дополнительные санкции по мере развития конфликта. При поддержке ЕС Вашингтон сформировал прочную санкционную систему, которая стала обыденным явлением для американо-российских отношений на сегодняшний день. Согласно позиции США, санкции, которые, в первую очередь, направлены на политическую и экономическую изоляцию России, должны были искусственно увеличить экономические издержки. Впоследствии такие меры привели бы российскую экономику в упадок. В 2014 г. Конгресс США, при поддержке Б. Обамы, принял дополнительные ограничения для российского бизнеса на территории США с целью сохранить принципы демократии и экономическую стабильность для Украины.

Санкции США в отношении России и ее действий в ответ на конфликт в Украине включают следующие аспекты:

1. Блокировка или частичный запрет на ведение торговых и инвестиционных операций между бизнес-структурами США и Россией. Приостановка финансовой деятельности ряда российских компаний на территории США. Под запрет попали российские чиновники, депутаты, ряд физических лиц: любая финансовая деятельность оказалась под запретом.

2. Замораживание активов и запрет на операции с конкретными организациями из России. Некоторые российские компании подлежат замораживанию активов в США и им запрещено участвовать в экономических операциях с американскими физическими и юридическими лицами. В качестве примера можно привести банк «Россия», который называют «личным банком Путина»; Волга Групп – холдинговую компанию; Алмаз Антей – государственную оборонную компанию.

3. Ограничения на финансовые операции с российскими фирмами, работающими в ключевых секторах экономики. Такими направлениями были выбраны: оборонная промышленность; энергетика; медицина. Теперь американские кредиторы не смогут выдавать долговые обязательства на 30 или 90 дней для российских компаний или физических лиц. Примерами российских компаний, на которые распространяются эти санкции, являются «Рособоронэкспорт» – государственный экспортер оружия; «Роснефть» - государственная нефтяная компания и крупнейший в мире публично торгуемый производитель нефти; «Ростех» - крупный российский конгломерат в сфере высоких технологий и обороны; и Сбербанк, крупнейший банк в России.

4. Ограничения на экспорт в Россию конкретных товаров, услуг и технологий, связанных с нефтью. Такие меры были приняты с целью защитить американскую экономику от конкуренции в сфере нефтяной промышленности. Данные меры способствуют развитию программ по исследованиям ресурсов в арктической зоне: Россия является главным конкурентом для США в области освоения новых месторождений.

5. Ограничения на конкретный экспорт. Правительство США ввело ряд ограничительных мер на экспорт в Россию. Ограничения коснулись военного сектора экономики. Таким образом, сотрудничество в области производства оружия стало неприоритетным и более не является связующим звеном двух мировых экономик.

При поддержке США были введены санкции и другими политическими блоками. В координации с ЕС в августе 2014 г. Были сформированы санкционные списки бизнес-сообществ и введены ограничительные меры для ряда чиновников. Под запрет попали ряд предложенных Россией проектов в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития: данные действия были приняты с целью оказать дополнительное давление на Россию. Ответная реакция поступила от ряда мировых лидеров. Канада, Италия,

Япония, Франция и другие участники «Группы-8» приняли решение о создании «Группы-7», без участия России (Россия была участником «Группы – 8» с 1990 г.).

Ограничительные меры в отношении России были введены тот период, когда российская экономика пыталась восстановить свой баланс после мирового финансового кризиса 2009 г. В начале 2000-х гг. экономика России выиграла от роста цен на нефть. Мировой финансовый кризис и последовавший за ним глобальный экономический спад сильно ударили по ее экономике, поскольку спрос на ее экспорт упал, особенно в Европе. Темпы роста российской экономики в 2009 г. резко сократились и достигли 7,7%, но год спустя удалось повысить данный показатель. В период 2010–2013 гг. наблюдался спад экономических показателей и замедление темпов роста главных отраслей экономики России [4].

Угрозами для торгово-экономических отношений между США и Россией являются:

1. Влияние внешних факторов (политические, экономические). Интеграционные процессы создают риски появления зависимых отраслей экономики от участия иностранных ПИИ;
2. Политические риски при формировании внешнеполитического курса государств. Политика прошлых президентов США в отношении России показала, что внешнеполитический курс США реагирует на международную обстановку и политическую ситуацию в Европе, что приводит к переориентации торговых отношений и появлению торговых ограничений с Россией.

Таким образом, справедливо утверждать, что осуществление торгово-экономических отношений между Россией и США производится не на всех направлениях, а только в тех, которые имеют полноценную поддержку и заинтересованность национальных компаний. Дальнейшее развитие отношений будет определяться следующими факторами: политической ситуацией в Европе; ситуацией с мировым финансовым кризисом. Сценарий появления новых направлений торгово-экономического сотрудничества при сегодняшней характеристике двухсторонних отношений является нестабильным. Обострившаяся с 2014 г. конфронтация между Россией и США, продемонстрировала, что торгово-экономические отношения между данными государствами являются экономически выгодными и обоснованными. Финансовая зависимость России от США и зависимость американской экономики от российского производителя энергоресурсов создает поле для исследования причин сотрудничества в сфере ПИИ и энергетики. На сегодняшний день факторами, которые отражают стабильность экономических отношений России и США являются: привлекательность внутреннего рынка для российского производителя; зависимость от обмена товарами и услугами в сфере НИОКР; сотрудничестве в сфере производства энергоресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов А. Ю. Россия и США: приоритеты торговой политики // Россия и Америка в XXI веке. 2020. Выпуск № 4. URL: <https://rusus.jes.su/s207054760013322-1-1/> (дата обращения: 11.02.2022).
2. Динамика торговли России с США за период с 2010–2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре // Rus-trade. URL: <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamikatorgovli-> (дата обращения 11.02.2022)
3. Товарооборот России и США // RU-Stat. 2021. URL: <https://ru-stat.com/date-Y2013-2019/RU/trade/US> (дата обращения 21.01.2022)
4. Reki A., The Contemporary US-Russian Relations: Assertiveness and Deterrence // Cambia Press. 2017. URL: <https://sare.um.edu.my/index.php/SARJANA/article/view/10527> (дата обращения 17.01.2022)

5. Rebecca M. Nelson U.S. Sanctions and Russia's Economy // Congressional Research Service. 2017. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/U.S.-Sanctions-and-Russia%27s-Economy-%5B-February-17%2C-Nelson/383a40925ea046c2c512ed0836f4f96c16de1489> (дата обращения 15.01.2022)

© Локтионов И.М., 2022.